

UNIVERSIDAD CATÓLICA CECILIO ACOSTA
DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA MENCIÓN PENSAMIENTO LATINOAMERICANO
LAPSO ACADÉMICO REGULAR 2° 2022

PROF. LINO LATELLA-CALDERÓN
linolatella@gmail.com
linolatella@hdes.luz.edu.ve

CÁTEDRA:
PENSAMIENTO POLÍTICO LATINOAMERICANO

I. PRESENTACIÓN

En este curso nos aproximaremos a las que consideramos las principales líneas de reflexión filosófico - políticas que se han dado entre nosotros; en tal sentido, tomaremos de nuestra historia de las ideas, aquellas escuelas o tradiciones que marcaron la manera de moldear nuestra existencia colectiva.

Abarcar la totalidad de este tema sería una tarea tan amplia como variada; tomando en consideración que existen tradiciones entre nosotros absolutamente antagónicas, como pudiera darse entre el pensamiento católico conservador y las tradiciones del Positivismo y del Socialismo.

Nos concretaremos a revisar lecturas que comienzan con el pensamiento político de la generación de la independencia; y en segundo lugar, la irrupción del Positivismo. En el primer caso, el pensamiento que inspiró las ideas de emancipación se origina en la tradición revolucionaria de la ilustración moderna. En el caso del positivismo se origina en la necesidad de superar y dejar atrás el rezago y el atraso inmensos por un siglo de guerras civiles y caudillismos; para lo cual las ideas de tipo científicas y utilitarias, aunadas a las nociones de orden y progreso se constituyeron en la fe salvadora procedente de la razón y de la ciencia.

Hay que considerar que estas tradiciones de pensamiento encarnarán en nuestro continente viviéndose desde la experiencia de nuestra condición social e histórica. En este sentido, lo que da dinamismo al movimiento de construcción social y política es la búsqueda y realización de dos valores que son esenciales para entendernos e interpretarnos como sociedad o como proyecto presente y futuro. Estas nociones son las de identidad y libertad.

Estas han sido las nociones centrales de la reflexión filosófica latinoamericana; son las nociones que motivan todas nuestras búsquedas y esperanzas; de tal manera que al tratar el pensamiento político, éste se concreta en una propuesta sobre la identidad y en un proyecto sobre la libertad. Indudablemente que plantear una línea de historia de las ideas políticas tomando estas dos categorías como principios articuladores implicará también el encuentro con nociones y planteamientos de tipo filosófico-cultural y antropológico.

II. OBJETIVO GENERAL

- Comprender las principales influencias dentro del pensamiento político latinoamericano y su aplicación operativa en las etapas del período republicano estudiadas.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Interpretar el proyecto de las ideas políticas de la generación de la independencia (1810-1830) en figuras como F. de Miranda, S. Bolívar, S. Rodríguez.
- Analizar la influencia del Positivismo como pensamiento e ideología dominante en las élites latinoamericanas entre 1870 y 1930.
- Interpretar el pensamiento político de algunos de los principales autores latinoamericanos del siglo XX como J. Gaos, L. Zea, A. Roig.

- Analizar textos específicos de las etapas estudiadas, que expresan el proyecto de constitución de la libertad y la comprensión de la identidad.

IV. CONTENIDO

- *El pensamiento político de la emancipación hispanoamericana y su concreción de los ideales de identidad y libertad inspirados por la tradición liberal ilustrada y romántica*
- *Irrupción e influencia del Positivismo sobre el modelaje de la cultura, la libertad y el progreso. Aspectos positivos y negativos*
- *Identidad y libertad como valores que articulan la modernidad latinoamericana: un proyecto vigente y su decantación política*

Lecturas sugeridas para el pensamiento de la generación de la independencia:

- BOHÓRQUEZ, Carmen: "Prólogo. Miranda y la emancipación suramericana", en: ANTEPARA, J.M.: *Miranda y la emancipación suramericana*, Fundación Biblioteca Ayacucho, Caracas, 2006, pp.: IX - XL.
- BOLÍVAR, Simón: "Discurso de Angostura", en: BOLÍVAR, S.: *Para nosotros la patria es América*, (selección de documentos), Fundación Biblioteca Ayacucho, 2ª ed. Caracas, 2010, pp.: 95 - 126.
- GRASES, Pedro: "Prólogo", en: *Pensamiento político de la emancipación venezolana*, Fundación Biblioteca Ayacucho, n° 133, Caracas, 1988, pp.: IX - XXVII.
- RODRÍGUEZ, Simón: *Sociedades americanas en 1828* (selección), en: *Pensamiento político de la emancipación venezolana*, Fundación Biblioteca Ayacucho, n° 133, Caracas, 1988, pp.: 123 - 126.
- USLAR PIETRI, Arturo: "Prólogo. La creación de Colombia", en: BOLÍVAR, S.: *Para nosotros la patria es América*, (selección de documentos), Fundación

Biblioteca Ayacucho, 2ª ed. Caracas, 2010, pp.: 9 - 20.

Lecturas sugeridas para el positivismo latinoamericano

- TINOCO, Antonio: "Arturo Uslar Pietri y el antipositivismo en Venezuela", en: *Utopía y Praxis Latinoamericana*, año 15, n°48, CESA-FACES, Universidad del Zulia, Maracaibo, 2010
- ZEA, Leopoldo: "El positivismo como filosofía liberal", en: *El pensamiento latinoamericano* Ed. Ariel, Barcelona, 1976. Pp.: 223-235
- ZEA, Leopoldo: "El positivismo como educación para la libertad", en: *El pensamiento latinoamericano* Ed. Ariel, Barcelona, 1976. Pp.: 309-320
- ZEA, Leopoldo: "La raza latina y el positivismo", en: *El pensamiento latinoamericano* Ed. Ariel, Barcelona, 1976. Pp.: 384-408

Lecturas sugeridas para Identidad y Libertad

- MAYZ V. Ernesto: "El problema de América", en: *Antología de la filosofía americana contemporánea* (selección y prólogo de L. Zea), B. COSTA-AMIC, EDITOR, México, D. F. - 1968. Pp.:205-237
- ZEA, Leopoldo: "Introducción", en: ZEA, L. *El pensamiento latinoamericano*, Ed. Ariel, Barcelona, 1976.
- ZEA, Leopoldo: "La libertad creadora", en: ZEA, L. *El pensamiento latinoamericano*, Ed. Ariel, Barcelona, 1976, pp.: 409 - 430.
- ZEA, Leopoldo: "Latinoamérica en busca de su identidad", en: ZEA, L. *El pensamiento latinoamericano*, Ed. Ariel, Barcelona, 1976, pp.: 451 - 480.

V. EVALUACIÓN

La evaluación del curso consistirá en la lectura y preparación de los textos que se sugieren en cada punto del programa. El participante redactará al menos dos (2) ensayos por cada unidad temática; en total serán seis (6) los ensayos a ser consignados para la evaluación.

Los ensayos serán de análisis y comentario de los conceptos y planteamientos fundamentales dentro de los textos indicados. Debe ofrecerse una interpretación lo más propia (originalidad y visión crítica) posible. Como mínimo cada ensayo debe contener 5 páginas.

Como criterio de evaluación se exige capacidad de análisis e interpretación y ser capaz de expresar una visión propia como comentario final. La presentación de los escritos debe ser coherente en cuanto al manejo del citado.

Por último, a través de la plataforma virtual de estudios a distancia de la UNICA se podrán descargar las lecturas indicadas y mantener un contacto permanente con el docente.

5.- BIBLIOGRAFÍA

ALBERDI, Juan: "Ideas para un curso de filosofía contemporánea", en: *Ideas entorno a Latinoamérica*, UNAM, México, 1986.

_____ *Bases y puntos de partida para la organización política de la República de Argentina*, Edit. América, Madrid, 1933.

ARDAO, Arturo: *Génesis de la idea y el nombre de América Latina*, Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Caracas, 1980.

_____ *Nuestra América Latina*, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1986.

_____ *La Filosofía Actual en América Latina*, Ed., Grijalbo, México, 1976.

_____ *Estudios latinoamericanos. Historia de las ideas*, Monte Ávila Ediciones, Caracas, 1978.

BEORLEGUI, Carlos: *Historia del pensamiento filosófico latinoamericano*, Universidad de Deusto, Bilbao, 2006.

BRICEÑO GUERRERO, José: "Unidad y diversidad de Latinoamérica", en: Cuadernos latinoamericanos, N° 2, México, 1969.

América Latina y el mundo, editorial Arte, Caracas, 1966.

CASTILLA, Francisco: "Los derechos Humanos y el pensamiento de Francisco de Vitoria", en: Revista de Filosofía, N° 36, LUZ, Maracaibo, 2000.

CAPELLETTI, Ángel: *Positivismo y evolucionismo en Venezuela*, Monte Ávila, Caracas, 1992.

DUSSEL, Enrique: *Ética de la liberación. En la edad de la globalización y de la exclusión*, Editorial Trotta, Madrid, 1998.

FORNET-BETANCOURT, Raúl: *Culturas y Poder. Interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la globalización*, Palimpsesto. Derechos Humanos y Desarrollo, No. 17, Bilbao, España, Editorial Desclée de Brouwer, 2003.

FORNET-BETANCOURT, Raúl: En: González, Graciano: *El discurso intercultural. Prolegómenos a una filosofía intercultural*, Madrid, España, Editorial Biblioteca Nueva, 2002.

FORNET-BETANCOURT, Raúl: *Transformación intercultural de la filosofía*, Palimpsesto. Derechos Humanos y Desarrollo, No. 11, Bilbao, España. Editorial Desclée de Brouwer, 2001.

FORNET-BETANCOURT, Raúl: *Interculturalidad y globalización. Ejercicios de crítica filosófica intercultural en el contexto de la globalización neoliberal*, San José, Costa Rica, Editorial: DEI, 2000.

GRASES, Pedro: *Pensamiento político de la emancipación venezolana*. Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1988.

HENRIQUEZ UREÑA, Pedro: *La utopía de América*, biblioteca Ayacucho, Caracas, 1978.

MÁRQUEZ- FERNÁNDEZ, Álvaro: "Posmodernidad y Racionalidad Ética del Discurso, en: *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Año 1, n° 1, Venezuela, La Universidad del Zulia, 1996.

MAYZ Vallenilla, E.: *El problema de América*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1959.

ROIG, Arturo: *Caminos de la filosofía latinoamericana*, LUZ, Maracaibo, 2001.

_____ "Nacionalismo, nacionalidad continental y cultura en nuestra América" en: Tareas, Panamá, 1980.

_____ *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano*, Fondo de Cultura económica, México, 1981.

_____ *De la historia de las ideas a la filosofía de la liberación latinoamericana*, Anuario de estudios latinoamericanos, México, 1977.

_____ *Algunas consideraciones sobre el problema de la cultura de nuestra América*, Anuario de estudio Latinoamericanos, México, 1981.

_____ "Interrogaciones sobre el pensamiento filosófico en América Latina" en: *América Latina en su Ideas*, UNESCO, siglo XXI, México, 1986.

_____ "Latinoamericana y su cultura" en: *Cultura Vol.18*, 1990.

SARMIENTO, Domingo F.: *Facundo*, Editorial América, Madrid, 1974.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo: *Entre la realidad y utopía*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana. 2006.

SASSO Javier: *La filosofía latinoamericana y las construcciones de su historia*, Monte Ávila, Caracas, 1997.

SOSA, Arturo: *Ensayo sobre el pensamiento político positivista venezolano*, Centauro, Caracas, 1985.

TINOCO, Antonio: *La idea de progreso en el pensamiento positivista venezolano*, Ediciones del Vice Rectorado Académico, LUZ, Maracaibo, 2007.

ZEA, Leopoldo: *La filosofía latinoamericana como filosofía sin más*, Siglo XXI, México, 1974.

_____ *El pensamiento latinoamericano*, Ariel, Barcelona, 1976.

_____ *América como autodescubrimiento*, Universidad Central, Bogotá, 1986.

_____ *Precursores del pensamiento latinoamericano contemporáneo*, Sep./ Diana, México, 1979.

_____ *Fuentes de la cultura latinoamericana*, F.C.E., México, 1993.

_____ *El positivismo en México*, Colegio de México, México, 1943.

_____ *Pensamiento positivista latinoamericano*, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1980.

_____ *La filosofía como compromiso de liberación*, Biblioteca Ayacucho, tomo N°160, Caracas, 1990.

_____ *Filosofía de la historia Americana*, Fondo de Cultura Económica, México, 1987.